

浮子上浮系统整体失重现象的实验研究

作者：李贵祥

作者单位：中山市沃野科技有限公司 广东 528427

摘要

有相关浮力实验研究表明，乒乓球在水中上浮会出现系统失重的物理现象，但是这个物理现象并没有引起大家的重视，一方面是因为我们很难用肉眼看清流体的运动状态，不好做系统失重的定性定量分析，另外一方面是因为大家不知道研究这个物理现象有什么实际作用。

浮子上浮“系统失重”其实是一个重大的科学问题，我们有必要研究一下在一个相对独立的系统中，浮子上浮的各个阶段系统的失重情况，以及系统失重的物理机制。我们有必要弄清楚浮子从开始上浮到停下来的整个过程，系统的失重量与系统的超重量是否严格对称？针对这个问题，作者进行了一系列的浮力实验，进一步的浮力实验结果表明，在一个相对密闭的系统（即一个装满水的密闭容器）中，无论是浮子加速上浮阶段，还是浮子匀速上浮阶段，系统都会呈现出整体失重的现象，浮子从开始上浮到停下来的整个过程，系统的失重量远远大于系统的超重量。

关键词：浮力，浮子，失重，超重，系统失重，浮力实验

中图分类号：0351

† 通讯作者：李贵祥 e-mail: 582238312@qq.com

Experimental Study on the Phenomenon of Overall System Weightlessness

Observed During the Ascension of a Float

Li Guixiang

(Zhongshan Woye Technology Co., Ltd. 528300, Guangdong, China)

Abstract

Relevant buoyancy experiment studies have shown that when a table tennis ball floats upward in water, a physical phenomenon of system weightlessness occurs. However, this physical phenomenon has not attracted much attention. On the one hand, it is difficult for us to visually observe the movement state of the fluid, making it hard to conduct qualitative and quantitative analysis of system weightlessness. On the other hand, people are unaware of the practical significance of studying this physical phenomenon.

In fact, the "system weightlessness" caused by the upward floating of a float is a major scientific issue. It is necessary for us to study the weightlessness of the system at various stages of the float's ascent in a relatively independent system, as well as the physical mechanism behind such system weightlessness. We need to clarify whether the weightlessness and overweight of the system are strictly symmetric during the entire process from the float's initial ascent to its stop. To address this issue, the author conducted a series of buoyancy experiments. Further buoyancy experiment results indicate that in a relatively closed system (i.e., a closed container filled with water), the system exhibits overall weightlessness both during the stage when the float accelerates upward and when it rises at a constant speed. Throughout the entire process from the float's start of ascent to its stop, the weightlessness of the system is far greater than its overweight.

Keywords: buoyancy, float, weightlessness, overweightness, system weightlessness, buoyancy experiment

1. 引言

当我们看见常见的物理现象时，一般人都会在熟视无睹中选择麻木，正如一个苹果从树上砸下来，大多数人都认为是理所当然的事情，只有牛顿去探究苹果砸下来背后的深层次原因。同样的，乒乓球从水中浮上来大家都不觉得有什么特别的，殊不知当中隐藏着一些不为人知的秘密。

[1]江苏梅江中学的时任物理老师沈志斌于 2013 年在《物理教师》发表了名为“乒乓球上浮时系统失重现象的实验研究”一文，该论文描述了乒乓球上浮过程，在采用 DIS 示波功能采集的力传感器中力的变化图像，表明乒乓球上浮过程

（未露出水面时）系统整体失重，原因是乒乓球上浮过程中，有相同体积的水球加速向下运动，系统质心加速向下运动，导致系统失重。系统整体失重的公式推

导： $F = m_1g + (Mg - Ma) + (mg + ma) = (m_1 + M + m)g - (M - m)a < (m_1 + M + m)g$ ，即系统整体失重（ m 为乒乓球质量， M 为与乒乓球同体积水的质量， m_1 为水杯质量）。如图 1 实验实物照片和系统示意图。

除了沈志斌老师，北京航空航天大学的漆明净团队也做了比较精密的浮力实验，如图 2，实验工具包括精密电子天平、水杯、水和海绵等，实验结果如下：在海绵开始加速上浮，还没浮出水面时，电子称的示数变化： $-0.1453g$ 、 $-0.1476g$ 。刨去电子称的初始数值 $-0.1432g$ ，电子称的实际示数变化：

（ $-0.0021g$ 、 $-0.0044g$ ）。实验证明了浮子加速上浮阶段，系统整体失重。（注：为避免争议，本实验只研究浮子加速上浮阶段的系统失重现象，浮子还没开始加速上浮前以及浮子浮出水面后的系统重量变化情况不予讨论）

图 2.实验视频截图
Figure4. Screenshot of Experimental Video

这两个实验都证实了浮子在加速上浮阶段系统整体失重，但是这些实验只有浮子加速上浮的过程，没有浮子匀速上浮的过程。而且这些实验是一个开放实验（浮子有浮出水面的过程和水波上冲和回落的过程），没有做密闭实验（容器装满水盖上盖子，浮子没有浮出水面的过程），也没有浮子从开始上浮到停下来整个过程系统的失重量与超重量的对比。

相关研究文献还有：

[2]发表在《中学物理》的论文“乒乓球上浮装置超重或失重实验的再设计”。通过乒乓球上浮装置超重或失重实验的再设计，自制浮球装置，设计数字化实验，利用计算机、Data Studio 软件、拉力传感器采集浮球装置的拉力，用手机慢录功能录制视频，记录小球位置。再利用 Data Studio 软件与视频播放软件相结合进行分析，得到结论：乒乓球在液体内上浮过程中，浮球装置会出现先失重、后超重的物理现象。

[3]发表在 C 期刊：Advances in colloid and interface science 的论文“The hydrodynamics of bubble rise and impact with solid surfaces.” 该文研究表明：半径小于 1 毫米的气泡在水中沿直线上升，由于浮力与阻力达到平衡，最终会获得恒定速度。

本工作的目的是研究浮子上浮的全过程，包括浮子加速上浮阶段系统的失重

情况、浮子匀速上浮阶段系统的失重情况以及浮子从开始上浮到停下来的全过程系统的失重量与超重量对比。

针对研究内容，本工作改进了浮力实验方法，进行了一系列的浮力实验，一方面让浮子在装满水的相对密闭的容器中上浮，浮子没有浮出水面的过程，另一方面采用长达 150cm 的容器，让浮子达到匀速上浮所需的最大速度，并且用精密电子称记录了浮子上浮全过程的系统失重情况。进一步的浮力实验结果表明，浮子加速上浮阶段系统失重，浮子匀速上浮阶段系统失重，而且录得系统的失重量大于系统的超重量。现将实验数据公开，以期为大家研究“浮子上浮系统失重”这一物理现象提供参考。

2.浮力实验

2.1 实验一：乒乓球上浮系统失重的实验

本实验过程有录像记录，图 3 是记录电子称示数前后变化的两个截图，乒乓球上浮前电子称示数为 1485.4 g，乒乓球加速上浮时电子称示数为 1482.3g。

实验工具：乒乓球、瓶子、电子称、透明胶、水。乒乓球用透明胶粘在瓶子底部，瓶子盛满水，瓶子顶部加个盖子（实验用海绵和配重钳子替代盖子），瓶子放在电子称上，透明胶泡在水中会逐渐失去粘性，乒乓球挣脱透明胶上浮，获得浮力加速度，乒乓球撞击瓶盖（乒乓球没有浮出水面）直至乒乓球完全停止，整个过程电子称的示数变化如下:1485.4g、1485.3g、1482.2g、1482.3g、1485.3g、

1485.4g, 刨去初始数, 乒乓球从开始上浮到完全停下来, 电子称的示数变化如下: -0.1g、-3.2g、-3.1g、-0.1g, 系统整体失重。整个过程电子称的示数没有显示与失重相对应的超重现象。

2.2 实验二：浮子上浮在不同速度阶段失重现象的实验研究

2.2.1 实验目的

- (1) 验证浮子加速上浮阶段系统整体失重。
- (2) 验证浮子在相对匀速上浮阶段系统整体失重。
- (3) 验证浮子从上浮到停下来的整个过程, 失重量大于超重量。

2.2.2 实验工具 (图 4)

- (1) 透明漂筒做容器, 高 1.5m, 直径 14cm。漂筒装满水, 重约 23KG。
- (2) 浮子, 重 19g, 长 14cm, 是一头扁一头圆的洁面乳塑胶瓶, 圆头直径 3cm, 内装有少许洁面乳。浮子排开水量是 81g, 净排开水量是 62g。
- (3) 配重块 1 个, 净重 500g, 系有一条绳子。

图 4.实验工具及实验视频截图

Figure 4. Experimental tools and screenshots of experimental videos

- (4) 透明胶。
- (5) 电子称, 量程 28kg, 读数精度 0.1g。电子称的示数放大了 10 倍 (用 1/10 砝码校准), 因此实际读数=电子称示数除以 10。

(6) 漂筒盖用泡沫、双面胶及扳手制成。

2.2.3 实验过程（有实验视频记录）

(1) 用透明胶将浮子和配重块粘连，用绳子拉着慢慢沉入漂筒的底部。

(2) 用两个手机分别拍摄电子称显示屏和漂筒整体。

(3) 浮子挣开透明胶开始加速上浮，然后进入相对匀速上浮状态，最后浮子插入漂筒盖边缘停下来。

2.2.4 实验结果

(1) 浮子上浮的整个过程，包括浮子停下来，电子称的示数变化如下：

(1g)(-23.7g)(-168.4g)(-299.1g)(-158g)(-112g)(-110.6g)(-109g)(-107.6g)(-106.1g)(-104.7g)(-103.1g)(-44.7g)(4.7g)(5.8g)(5.3g)(4.7g).

(2) 由于电子称的示数放大了 10 倍，因此读数变化修正为：

(0.1g)(-2.37g)(-16.84g)(-29.91g)(-15.8g)(-11.2g)(-11.06g)(-10.9g)(-10.76g)(-10.61g)(-10.47g)(-10.31g)(-4.47g)(0.47g)(0.58g)(0.53g)(0.47g).

(3) 由于浮子有一定的质量，浮子上浮需要克服自身的重量，因此会出现浮子加速上浮阶段的系统失重量大于浮子匀速上浮阶段的系统失重量，系统的读数从小到大然后降下来到一个相对稳定值。

(4) 实验结果表明：浮子加速上浮阶段，系统整体失重，失重量从小到大再从大到小，再到匀速阶段的固定值。在浮子加速上浮阶段，系统最大失重量为-29.91g，在浮子匀速上浮阶段，系统失重量稳定在-10g 左右。浮子从上浮到停下来的整个过程，将电子称的读数简单相加的总失重量=-144.7g，简单相加的总超重量=10g 左右，系统失重量远远大于超重量。

(5) 复刻实验说明：该实验看上去很简单，实则不容易，有两个地方需要特别注意，首先要确保浮子直线上浮，避免浮子上浮过程左右摇摆碰撞筒壁，其次要避免浮子到达顶部撞击盖子时明显反弹，造成数据失真。

2.3 浮力实验小结

这两个浮力实验都证实了浮子上浮时系统失重的物理现象。在相对密闭的满水容器中，浮子加速上浮阶段，系统整体失重，浮子匀速上浮阶段，系统整体失重，浮子从上浮到停下来的整个过程，系统的失重量大于超重量。

三、浮子上浮系统失重的力学分析及数学表达式

浮子上浮为什么系统会整体失重？首先我们对浮子上浮过程进行受力分析：

如图 5，浮子排开水量导致水位上升，水对水杯的压力增加，记为 $F_{排}$ 。浮

子对水杯有一个拉力，记为 $F_{拉}$ 。水杯底部增加的压力与浮子对水杯的拉力大小相等、方向相反， $F_{排}=F_{拉}$ 。

浮子上浮时，拉力消失，取而代之的是在浮子底部产生了真空负压吸力 $F_{吸}$ （浮子的上下压差），这时 $F_{排}=F_{吸}$ 。

浮子加速上浮时，浮子会受到一个阻力 $F_{阻}$ ，阻力会越来越大，直到浮子匀速上浮时达到最大值。与此同时，浮子的上下压差越来越小，直到浮子匀速上浮时，浮子底部的压力=浮子顶部的压力+阻力，相当于压差消失。此时 $F_{阻}=F_{拉}=F_{排}$ 。

如图 6，浮子上浮系统各项受力情况如图所示。 $F_{阻}+F_{失}+F_{吸}>F_{排}+F_{超}+F_{补}$ 。匀速时， $F_{阻}=F_{排}$ 。

浮子上浮的同时，与浮子（质量 m ）相同体积的水团（质量 M ）向下运动，系统出现失重与超重的变化 $F=F_{失}+F_{超}=(Mg-Ma)+(mg+ma)=(M+m)g-(M-m)a < (M+m)g$ ，系统失重。这是对系统失重的表面理解，然而我们无法根据这个公式计算得出系统的准确失重量。

浮子上浮系统失重的正确理解应该是这样的：由于水团向下运动并且回到浮子底部，水团围绕浮子做 Φ 形闭合曲线运动，造成系统整体失重。水团的 Φ 形闭

合曲线运动呈现高斯正态分布的特征，因此我们根据水团的 Φ 形闭合曲线运动特征和实验结果，得到以下计算公式：在浮子匀速上浮阶段，系统瞬时失重 $F = (F_{阻} + \frac{1}{2}F_{失} - F_{排}) / \pi = \frac{1}{2}F_{失} / \pi = \frac{1}{2}(Mg - ma) / \pi$ 。其中 M 为浮子排开水量， m 为浮子自身重量， $\frac{1}{2}F_{失}$ 表示水团向下运动并回到浮子底部的失重量是超重量的 2 倍。公式中之所以出现 $1/2\pi$ ，是因为浮子上浮时，会有等量的水向下运动并回到浮子的底部，形成水流的 Φ 形闭合曲线运动， Φ 形闭合曲线运动遵循高斯正态分布的 $1/2\pi$ 转换因子。

浮子加速上浮阶段，由于加速度发生变化，宜用微积分方程计算系统的失重量。失重公式以理想流体为前提，由于流体的粘度对失重量会产生一定的影响，要根据流体的粘度在公式中增加一个粘度系数。

浮子上浮过程，与浮子相同体积的水向下运动，以补充浮子上浮留下的空缺，是一种 Φ 形闭合曲线运动，向下运动的水并没有砸向水杯底部，而是受浮子底部的真空负压吸力作用，回到浮子底部。

四、浮子上浮系统整体失重的物理理论分析

4.1 浮子上浮过程的系统失重量与超重量不对称

释放重力-浮力势能，系统的失重量程是超重量程的两倍。

如图 7，用隔板将水杯分为两半，隔板的底部左右贯通。右侧水团下降，系统整体失重，左侧有相同体积的水团上升，形成水团的 U 型方向反转运动。右侧

水团加速下降（失重），下降高度为 h ，左侧水团加速上升（超重），上升高度为 $1/2h$ ，系统的实际失重程度 $E_p = mgh(\text{失重}) - 1/2mgh(\text{超重}) = 1/2mgh(\text{失重})$ ，系统失重 > 系统超重，这也是公式 $F = 1/2 F_{\text{失}} / \pi = 1/2(mg - Ma) / \pi$ 中出现 $1/2$ 的原因。

根据伯努利方程，流体流动速度越快的地方，压强越小，左图的水从右边流向左边，右图的水静止不动，左图的水杯底部压强小于右图的水杯底部压强。伯努利原理也说明了释放势能时，系统整体失重的现象。

水团从 a 到 b ，消耗了重力势能的同时，产生并消耗了浮力势能，重力势能方向从上往下，浮力势能方向从下往上，形成势能释放方向的 U 型反转。重力势能与浮力势能是系统势能的一体两面，其势能的释放是首尾相连的，先下后上，具有连贯性、不对称性和方向性。一方面水团下降释放重力势能造成系统失重，另一方面相应的水团上升并消耗浮力势能产生超重的量只有系统失重量的 $1/2$ ，因此系统整体失重。

从左图到右图，右侧水团下降，左侧水团上升，系统只有整体失重的过程，没有整体超重的过程。

综上所述，我们不难得出浮子上浮过程系统整体失重的结论。

4.2 连续流体释放势能的不对称理论

失重量与超重量不对称的原因在于势能的释放是一个从高能阶到基态（系统的最低能阶）的过程，具有方向性。

日裔美籍科学家南部阳一郎则是由于发现了自发对称性破缺机制而获得诺贝尔奖。瑞典皇家科学院发布的有关材料，用一个形象的类比来解释什么是自发对称性破缺：如图 8，一支以笔尖直立于水平面上的铅笔，可以被看成是完全对称的，任何方向对它来说都没有区别；但如果这支铅笔倒在水平面上，它的对称性就被“打破”了，而它也同时达到了自己的基态或者说最低能阶，重新回到对称的状态，此时它的状态最为稳定。

流体势能的释放也有类似的情形，如图 9，流体从一侧流向另一侧，从高能

连续流体势能的释放，从高能态到基态，具有方向性和不对称性

The release of continuous fluid potential energy, from high-energy state to ground state, exhibits directionality and asymmetry

图 9.连续流体势能释放示意图

Figure 9. Schematic diagram of continuous fluid potential energy release

阶到基态，它的对称性就被“打破”了，当两侧的流体等高时，势能被释放，就达到了基态或者说最低能阶，此时流体处在稳定的状态。

粒子通过打破对称性可以获得质量，同样的，流体势能的释放由于自发对称性破缺使得系统整体失重。

4.3 浮子上浮的流场运动模型

势能释放的一般运动模型，如图 10，浮子上浮时，浮子四周的水力线与磁铁的磁感线相似，释放势能形成的水力线从浮子上方开始，回到浮子的底部，形成闭环。水的势能沿着水力线释放，先下后上，首尾相随，我们称水力线为水感线。通过水感线，我们可以更直观地描述势能是如何先下后上、首尾相连的。

水团的运动是在补充浮子向上运动留下的空缺，水团的运动路径指向浮子的底部，是先下后上的 Φ 形闭合曲线路径，与磁场的磁感线相似，所以不存在水团失重后砸在水杯底部抵消系统动量的情形。建立重力势能和浮力势能需要消耗能量，从运动的角度看，势能释放的 Φ 型闭合曲线运动形态决定了势能的连贯性和方向性，势能的作用力方向最终指向上方，即指向浮子的底部。

图 10.势能释放的流场运动模型
Figure 10 .Flow field motion model of potential energy release

Φ 形闭合曲线运动的方向性是水团进行 Φ 形闭合曲线运动的失重量与超重量不相等、不对称造成的。

五、结论与讨论

实验证明：浮子加速上浮阶段系统整体失重，浮子匀速上浮阶段系统整体失重。在一个相对密闭的系统（容器装满水，浮子没有浮出水面的过程）中，浮子从开始上浮到完全停下来，系统的失重量大于超重量。

浮力实验证实了浮子上浮的同时系统失重，系统获得加速度的物理现象。更重要的是，实验证明了在一个相对密闭的系统，浮子从开始上浮到停下来的全过程，系统的失重量大于超重量，利用这一原理，我们将来可以研究浮力推进技术，比如磁流体浮力推进技术。

科学是实验科学，欢迎大家去复刻完整的浮力实验。实验要点：（1）采用相对密闭的容器（容器装满水），（2）确保浮子直线上浮，（3）采取合适的实

验方法，避免浮子撞击顶部时明显反弹，（4）采用高度 150cm 以上的透明漂筒做容器，让浮子达到匀速上浮阶段，（5）采用读数精度 0.1g 以上的电子称。

参考文献

- [1] 沈志斌“乒乓球上浮时系统失重现象的实验研究”《物理教师》2013年第34卷第六期。
DOI:10.3969/j.issn.1002-042X.2013.06.028
- [2] “乒乓球上浮装置超重或失重实验的再设计”，作者：陈洪云、张鹏，《中学物理》 .
2020年第12期。DOI:10.3969/j.issn.1008-4134.2020.12.014
- [3] The hydrodynamics of bubble rise and impact with solid surfaces.作者：Manica Rogerio , Klaseboer Evert , Chan Derek Y C期刊：Advances in colloid and interface science 日期：2016-06-25, DOI : 10.1016/j.cis.2016.06.010